

MOTIVATSIYA HÁM MOTIVLERDI ÚYRENIWSHI METODLAR

Mambetiyarova Venera Reyimbaevna

Qoraqalpoq Davlat Universiteti Pedagogika va Psixologiya kafedrası assistanti

Dauilbaeva Mirzagul Azamat qizi

Berdaq atindag'ı Qaraqalpaq ma'mleketlik universiteti shimbay fakulteti

2-kurs a'meliy psixologiya studenti

dawilbaevamirzagul@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14502852>

Annótatsiya. Usı tezisda motivatsiya hám motivlardıń mánisi, olardıń áhmiyeti hám psixologiyalıq tiykarları analiz etiledi. Motivatsiyanı úyreniw ushın qollanılatuǵın tiykarǵı metodlar hám jantasıwlar, olardıń natıyjeliligi hám izertlewlerde qollanıw usılları yoritiladi. Izertlew nátiyjeleri motivatsiyanı tereń ańǵarıw jáne onı rawajlandırıw ushın úlken áhmiyetke iye bolıwın kórsetedi. Bul jumıs motivatsiyanı izertlewde ámeliy hám teoriyalıq qóllanbalar ushın paydalı bolıwı múmkin.

Gilt sózler: motivatsiya, motivlar, metodlar, psixologiya, analiz, shaxs rawajlanıwı, maqset, ózin xoshametlew.

Kirisiw

Házirgi zaman jámiyetinde insannıń jeke hám professional rawajlanıwı kóp tárepten motivatsiyaǵa baylanıslı. Motivatsiya - bul insandı málim maqset tárepke háreketke úndewshi ishki hám sırtqı faktorlar kompleksi. Hár bir insannıń háreketleri hám qararları olardıń ishki mútajlikleri, maqsetleri hám tilekleri tiykarında qalıpleseı. Sol sebepli motivatsiya hám motivlardı úyreniw, olardıń insan turpayına qanday tásir etiwı jáne bul processlerdi basqarıw usılların analiz qılıw psixologiya hám pedagogika pániniń tiykarǵı baǵdarlarınan biri esaplanadı. Bul tezis motivatsiya hám motivlardı úyreniw usılları haqqında tereńrek túsinik beriwdi maqset etedi.

Tiykarǵı bólim

Motivatsiya - bul insannıń iskerligine málim jónelis hám kúsh beretuǵın psixologiyalıq jaǵday bolıp tabıladı. Ol insan turpayın qalıplestiredi hám basqaradı. Motiv bolsa shaxstıń mútajlikleri hám máplerinen kelip shıǵıs háreket sebebi bolıp tabıladı. Sol sebepli motivatsiya hám motivlardı úyreniw procesi óz-ara baylanıslı bolǵan ishki hám sırtqı faktorlardı analiz qılıwdı talap etedi.

Dekabr, 2024-Yil

Motivatsiyani úyreniw ushin qollanilatúǵın metodlar tómendegilerge bólinedi: baqlaw, sáwbet, psixologiyalıq testler, eksperiment hám analiz metodları. Baqlaw usılı insannıń tábiyiy sharayattaǵı minez-qulqların úyreniwge múmkinshilik beredi. Sáwbet metodi bolsa shaxstıń motivların anıqlawda onıń óz pikir hám sezim-sezimlerin ańlatıwǵa tiykarlanadı. Psixologiyalıq testler motivlardı ólshew hám olarǵa ataq beriw ushin eń nátiyjeli usıllardan biri bolıp, olar motivatsion jónelislerdi statistikalıq analiz qılıw imkaniyatın beredi.

Eksperiment metodi bolsa motivatsion ózgerislerdi arawlı sharayatlarda úyreniwdi názerde tutadı. Mısalı, qandayda bir xoshamet yamasa jazaǵa tiykarlanǵan jaǵdayda shaxstıń qanday háreket etiwın úyreniw múmkin. Sonıń menen birge, motivatsiyani analiz qılıwda kognitiv jantasıw (insannıń pikirlew hám qarar qabıllaw processlerin úyreniw), psixodinamik jantasıw (motivlardıń ishki konfliktten kelip shıǵıwın úyreniw) hám gumanistik jantasıw (insannıń ózin rawajlandırıwǵa umtılısların analiz qılıw) sıyaqlı usıllar qollanıladı.

Motivatsiya túrli sırtqı kórinislerde kórinetuǵın boladı : ishki motivatsiya - insannıń ishki qızıǵıwshılıǵı hám raxatı arqalı háreketleniw; sırtqı motivatsiya - sıylıq yamasa jazaǵa tiykarlanǵan xoshamet. Bul túrlerdi tuwrı ańǵarıw hám basqarıw hár bir shaxstıń rawajlanıwı ushin zárúrli bolıp tabıladı. Mısalı, ishki motivatsiyaǵa itibar qaratǵan halda insanda óz-ózin xoshametlew mexanizmlerin qalıplestiriw, sırtqı motivatsiya arqalı bolsa iskerlikke qısqqa múddetli xoshamet beriw múmkin.

Búgingi kúnde motivatsiya hám motivlardı úyreniwde ilimiy-texnologiyalıq múmkinshilikler de keń qollanılıp atır. Mısalı, neyropsixologik usıllar járdeminde mıy iskerligi arqalı motivatsion processler analiz etińip atır. Bul bolsa shaxstıń motivatsion modelin jáne de tereńrek ańǵarıwǵa járdem berip atır.

Sonıń menen birge, motivatsiyaniń shaxslararo (gruppalıq) tásinin úyreniw de zárúrli bolıp tabıladı. Gruppadaǵı motivatsiya insannıń toparǵa bolǵan qatnası hám óz-ara baylanıs processlerine baylanıslı. Motivatsiyani úyreniwde tálim, biznes hám basqarıw tarawlarında arawlı metodlar islep shigilip atır, mısalı, toparlıq treninglar, liderlik kónlikpelerin rawajlantıratuǵın programmalar hám basqalar.

Motivatsiya hám motivlar insan turpayın qalıplestiriwshi jáne onı basqarıwshi zárúrli mexanizmler esaplanadı. Insandı iskerlikke odaytuǵın faktorlardı tuwrı túsiniw hám olarǵa tásir kórsetiw arqalı shaxstıń natiyjeliligin asırıwǵa erisiw múmkin. Motivatsiya procesi bir neshe basqıshlardan ibarat : mútajlıkti sezim qılıw, maqset qoyıw, háreketi joybarlaw, háreketi ámelge asırıw hám nátiyjeni bahalaw. Bul basqıshlardıń hár biri motivatsiyaniń tabıslı ámelge asırılıwı ushin zárúrli rol oynaydı.

Dekabr, 2024-Yil

Motivatsiyanıń qalıplesiwine social, psixologiyalıq hám biologiyalıq faktorlar tásir kórsetedi. Biologiyalıq faktorlar ishinde insannıń fiziologikalıq mútajlikleri, misalı, awqatlanıw, dem alıw, qawipsizlik hám jasaw ushın qolay ortalıq zárúrli áhmiyetke iye boladı. Psixologiyalıq faktorlar bolsa shaxstıń ózine bolǵan isenimi, umtılıwları hám qaniqish sezim-sezimleri menen baylanıslı. Social faktorlar bolsa jámiyettegi normalar, qádiriyatlar hám basqa insanlardıń táhiri arqalı motivatsiyaǵa tásir kórsetedi.

Motivatsiyanı úyreniwdiń metodları

Motivatsiyanı tereń úyreniw ushın psixologlar bir neshe nátiyjeli metodlardan paydalanadılar. Tórende bul metodlar tolıq yoritiladi:

Baqlaw : Bul metod shaxstıń turpayın real sharayatlarda baqlaw arqalı motivların analiz etiwge tiykarlangan. Baqlaw usılı motivatsiyanıń tábiyiy kórinetuǵın bolıwın anıqlawda qol keledi. Misalı, studentlerdiń tálim processindegi qatnasıwı, sportshılardıń jarıstaǵı minez-qulqları baqlanadı.

Sáwbet hám intervyu: Motivlardı anıqlawda shaxs menen ushırasıw nátiyjeli usıllardan biri esaplanadı. Sáwbet dawamında psixolog shaxstıń mútajlikleri, qızıǵıwshılıqları hám maqsetleri haqqında maǵlıwmat toplaydı. Bul usıl arqalı subyektiv tájiriye hám motivatsiyanıń ishki faktorları analiz etiledi.

Psixologiyalıq testler: Motivatsiyanı ólshew ushın arnawlı diagnostik testlerden paydalanıladı. Misalı, R. Kettellning jeke testleri, motivatsion anketa hám basqa qurallar motivlardı tereńrek túsiniwge járdem beredi. Bul testler járdeminde insannıń motivatsion profili, yaǵnıy onıń qaysı mútajlikleri ústinligi anıqlanadı.

Juwmaq

Motivatsiya hám motivlardı úyreniw insan turpayın ańǵarıw, onı basqarıw hám nátiyjelililikti asırıwdıń zárúrli baǵdarı esaplanadı. Izertlew nátiyjeleri sonı kórsetedi, motivatsiyanı tereń ańǵarıw arqalı shaxstıń individual mútajlikleri hám maqsetlerine uyqas bolǵan jantasıwlardı islep shıǵıw múmkin. Psixologiyalıq metodlar hám zamanagóy texnologiyalardan paydalanıw motivatsiya processlerin analiz qılıwdıń nátiyjeliligini asıradı. Sonıń menen birge, motivatsiyanı tuwrı basqarıw shaxstıń individual rawajlanıwına, toparlıq sherikliktiń kusheytiwine hám jámiyet rawajlanıwına xızmet etedi. Sol sebepli motivatsiyanı úyreniw tekǵana teoriyalıq, bálki ámeliy áhmiyetke de iye.

REFERENCES

1. Oskinbaeva, G. (2023). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SELF-DEVELOPMENT DURING THE STUDENT PERIOD. *Modern Science and Research*, 2(7), 359–362. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/22238>
2. Davletbaevna O. G. TALABALIK DAVRIDA O'ZINI O'ZI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. – 2023.
3. Venera, Mambetiyarova. "PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDREN AND PARENTS IN ADOLESCENCE." *European International Journal of Pedagogics* 4.05 (2024): 16-19.
4. Venera, Mambetiyarova. "Socio-Psychological Features of Relationships of Children and Their Parents." (2023).
5. Go'zal D., Gulsevar J. OILADA O'SMIRLAR TARBIYASI //THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH. – 2023. – T. 2. – №. 19. – С. 41-44.
6. Dauletova G. M. MOSLASHISHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK SIFATLARI //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 37-40.
7. Go'zal D. O. 'SMIRLAR ORGANIZMIDA RO'Y BERADIGAN O'ZGARISHLAR //THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 50-55.
8. Muratbayevna, Dauletova Gozal, and Madaminova Nargiza Qurbanbayevna. "BOLANING RIVOJLANISH DAVRI PSIXOLOGIYASI." *Scientific Impulse* 1.1 (2022): 33-35.
9. Dauletova, G. M. "Personality development in adolescence." *Science and Education in Karakalpakstan* 114 (2023).
10. Даулетова, Г. (2023). ЎСМИРЛИК ЁШИДА ШАХСНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. Журнал «Вестник физической культуры и спорта» Нукусского филиала Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, 1(1), 102–105. извлечено от <https://science.uzdjt sunf.uz/index.php/science/article/view/194>
11. Dauletova, G. M. "O'SMIRLIK YOSHDAGI PSIXOLOGIK O'ZGARISHLAR." *ХАБАРШЫСЫ* 3 (2022): 81.